

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ганиев Ойбек Хотамович

САЙЛОВ ЖАРАЁНИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ШАКЛЛАРИ ВА УНИ АМАЛГА

ОШИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

zenodo

2023/OKTABR

